

**TURLI YOSH GURUHLARIDA MAYDA HAYKALTAROSHLIKNING
ASOSIY USULLARI**

Axmedova Zumrad Saliyevna

Urganch shahar 26-son MTT metodisti

Atayeva Nargiza Rustamovna

Urganch davlat universiteti, San`atshunoslik fakulteti

TS va MG kafedrası o`qituvchisi

Mayda haykaltaroshlik bolalarda sezgilar, hislar va vizual tasvirlarni rivojlantirish uchun zarurdir. Ko'rish, real dunyodagi ob'ektlarni bilishda yetakchi hisoblanadi, deb ishoniladi, ammo bolalarda tasvir shakllanishining dastlabki bosqichlarida ob'ektga teginib ko'rishni qo'llab-quvvatlaydi.

Ular Sechenov ta'kidlaganidek, "qo'llar narsalarning tana shaklini ko'zdan farqli ravishda aniqlaydi va biz kaftlarimizni har doim ko'zdan ko'proq yoki kamroq yashirin bo'lgan narsalarning yon yuzalariga qo'llashimiz mumkinligi sababli uni to'liqroq aniqlaydi va orqa tomonda, ko'z ilg'amaydigan tomonlarini his qiladilar. Qo'llarimiz bilan biz narsalarni har tomondan his qilamiz va bu ta'riflarda kaft yuzasi shaklidagi turli xil o'zgarishlar juda muhim ro'l o'ynaydi, bu esa burchaklarni, bo'rtiqlarni, teshiklarni va hokazolarni his qilish imkonini beradi.

Mayda haykaltaroshlikda bola jismlarning moddiy xususiyatlarini - ularning hajmini, shaklini, zichligini, tuzilishini aks ettirishi kerak. Bu bolaning tajribasida sensorli izlar mavjud bo'lgandagina mumkin, chunki ob'ektning ushbu fazilatlarini vizual aks ettirishi mumkin.

Bolalarning tasviriy faoliyati rasm chizish, mayda haykaltaroshlik, applikatsiya kabi faoliyat turlarini o'z ichiga oladi. Ushbu turlarning har biri bolaning atrofdagi dunyo haqidagi g'oyalarini takrorlashda o'ziga xos qobiliyatlarga ega.

Mayda haykaltaroshlik uchun ishchi material ham loy, ham plastilin yoki tuz xamiri bo'lishi mumkin. Mayda haykaltaroshlik ning o'ziga xos xususiyati shundaki, ushbu turdagi faoliyat yordamida ob'ektning shakli uch o'lchovda uzatiladi.

Bolalar odamlarni, hayvonlarni, idishlarni, transport vositalarini, sabzavotlarni, mevalarni, o'yinchoqlarni haykaltaroshlikda ishlashdan juda xursand bo'lishadi. Chunki ular yaratgan narsalar o'yin faoliyatida ishlatiladi.

Mayda haykaltaroshlik ishlashga tayyorgarlik ko'rayotganda, bola mavzu (nomi, shakli, tuzilishi, rangi, maqsadi) haqida juda ko'p bilim oladi. Shu bilan birga, uning so'z boyligi, izchil nutqi boyitiladi va rivojlanadi, uning yordamida xotiradan tasvirni tasvirlash mumkin. Bu uning fikrlash, e'tibor, tasavvur va boshqa jarayonlarning rivojlanishiga yordam beradi.

Sinfda bola mayda haykaltaroshlik usullari haqida ma'lumot oladi va buni o'zi bajarishni o'rganadi. U o'z tajribasiga tayangan holda ta'lim muammolarini mustaqil hal qilishga harakat qiladi va vaqt o'tishi bilan bu mustaqillik ijodkorlikka aylanadi.

Mayda haykaltaroshlik jarayonida, boshqa har qanday faoliyatdan ko'ra, siz ikkala qo'lning maksimal faolligiga erishishingiz, barmoqlaringizni, ayniqsa bosh barmoqlarni, indeks va o'rta barmoqlarni rivojlantirish va mustahkamlashingiz mumkin. Mayda haykaltaroshlik texnikasini o'zlashtirish uchun bolaning kuchi, aniqligi, tezligi, yo'nalishi, silliqligi, ritmi bo'yicha maxsus harakatlarni rivojlantirish kerak. Bu fazilatlar maktabgacha tarbiyachiga kelajakda turli xil o'quv va mehnat faoliyati turlarini o'zlashtirishga yordam beradi.

Mavzu bilan tanishish jarayonida bola uning go'zalligini tushunishni o'rganadi. Uning o'zi mayda haykaltaroshlik uning individual ekspressiv xususiyatlarini yetkazishni boshlaydi, mahsulot yuzasini ehtiyotkorlik bilan qayta ishlashga harakat qiladi, uni bezaklar bilan bezatadi va hokazo.

Haykaltaroshlik vizual faoliyatga qiziqishni rivojlantirishga yordam beradi. Bola o'z oldiga ma'lum maqsad qo'yadi va boshlagan ishini oxirigacha olib boradi va bu tashkilotchilik, maqsadlilik va qat'iyatlilikni rivojlantirishga yordam beradi, uni tarbiyalaydi.

Kattalar yodda tutishlari kerakki, ular bolani haykaltaroshlikka o'rgatishlari kerak, undan haykaltarosh yaratmaslik kerak, chunki, mayda haykaltaroshlik o'z-o'zidan maqsad emas, balki har tomonlama rivojlanish va tarbiyalash vositasidir.

Uch yoki to'rt yoshli bolalar uchun haykaltaroshlik qilish tavsiya etiladi: ustunlar, apelsinlar, gilos, olma, pirog, koptok va boshqalar (qo'ziqorinlar), kichik qismlarni (tumshug'i, quyruq va boshqalar) ni yasashni o'rganadilar.

Besh yoshli bolalar bilan ishlash uchun quyidagi haykaltaroshlik qilish tavsiya etiladi: olma, sabzi, piyola, plastinka, chashka, stakan va boshqalar, bu yerda ob'ektlarni mayda haykaltaroshlik silindr shakliga asoslanadi; konus (sabzavot, mevalar, o'yinchoqlar va boshqalar), yaxlitlash va o'tkirlash (sabzi, tekislik), chuqurlik (savat, kosa, likopcha), chetlarini bukish, qismlarni birlashtirish, plastilinni qismlarga bo'lish va ularni bog'lash kabi mayda haykaltaroshlik usullari qo'llanilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Olti yoki etti yoshli bolalar uchun quyidagi haykaltaroshlik ishlarini bajarish tavsiya etiladi, bular: toshbaqa (1-rasm) g'oz, tovuq (2-rasm), o'rdak, qush, mushuk (3-rasm), it, tulki, ayiq va boshqalar, ular turli xil mayda haykaltaroshlik ishlarini bajarishda konstruktiv, tekislash texnikasi, qismlarni mahkam bog'lash usullarini qo'llash mumkin.

1-rasm. Toshbaqa haykalchasi. 2-rasm. Tovuq haykalchasi. 3-rasm. Mushuk haykalchasi

Bolalar bilan mashg'ulotlar uchun uch turdagi mayda haykaltaroshlik qo'llaniladi:

- Mavzuli;
- syujetli;
- dekorativ.

Bolalar bog'chasida ob'ektni mayda haykaltaroshlik alohida ob'ektlarni qayta yaratish uchun mo'ljallangan. Bolalar odamlar va hayvonlarning figuralarini

haykaltaroshlikka qiziqadilar. Faqatgina ular o'simlik va konstruktiv shakldagi ob'ektlarning tasvirini eng tez o'zlashtiradilar. Ushbu fakt bilan bog'liq holda, bolalar bog'chasi o'qituvchilari oldida bolalarga mayda haykaltaroshlikda ob'ektlarning asosiy shaklini va ularga xos bo'lgan eng yorqin xususiyatlarni tasvirlash qobiliyatini o'rgatish vazifasi turadi.

Bolalar bog'chasida mavzuni mayda haykaltaroshlik katta hajmdagi ish bilan birga keladi, chunki kompozitsiyaga kiritilgan har bir alohida elementni moda qilish, unga stendda yoki bo'lmasa kerakli pozitsiyani berish va keyin mayda haykaltaroshlikga ba'zi tafsilotlarni qo'shish kerak.

O'qituvchi bolalarga zich, juda katta hajmli stend yasash va undagi narsalarni mantiqiy ravishda chiroyli tarzda taqsimlash qobiliyatini o'rgatishi kerak. Bu kompozitsion uchastkani yaratish vazifasini muvaffaqiyatli bajarishga imkon beradi.

Ko'pincha, atrof-muhit epizodlari, ba'zi ertaklarning alohida epizodlari, rivoyatlar ham mayda haykaltaroshlik uchun syujet bo'lib xizmat qiladi. Syujetli kompozitsiyalarning ifodaliligi bolalarning shaklni qanchalik mahorat bilan tasvirlashi bilangina emas, balki harakatni tasvirlash orqali figuralarni bir kompozitsiyaga birlashtirganligi bilan ham beriladi.

Bolalar bog'chasida dekorativ mayda haykaltaroshlik.

Bolalarni xalq amaliy san'ati bilan tanishtirish estetik tarbiyaning yo'llaridan biri bo'lib, uning turli turlarini, xususan, xalq hunarmandlarining kichik dekorativ plastmassalarini o'rganish jarayonida bolalar juda ko'p foydali ko'nikmalarga ega bo'lishlari mumkin. Masalan, hayvonlar, qo'g'irchoqlar, qushlarning rang-barang rasmlari tasvirlangan chiroyli yig'ilgan shakllar bolalarni hayratda qoldiradi va ularning badiiy didining shakllanishiga ijobiy ta'sir qiladi, bolalarning fikr va tasavvurlarini boyitadi. Turli yoshdagi bolalar bilan ishlashda siz quyidagi mayda haykaltaroshlik usullaridan foydalanishingiz mumkin: konstruktiv, plastik va kombinatsiyalashgan.

Konstruktiv usul - ulardan eng oddiydari. Ob'ekt alohida qismlardan tayyorlanadi. Masalan, panda ayiqchasi haykalchasini yasash uchun : avval tanasi, boshi, qo'l va

oyoqlari alohida tayyotlanadi, so'ngra barcha qismlar ulanadi va figuraga xarakterli xususiyatlarni beradi (4-rasm). Bolalar bog'chasining kichik guruhida bolalar mayda haykaltaroshlikning konstruktiv usulidan foydalanadilar. Bu usul kelajakda barcha yosh guruhlarida qo'llaniladi, ammo qismlar soni ko'payadi va qismlarni ulash usullari murakkablashadi.

4-rasm. Panda ayiqchasi haykalchasini konstruktiv usulda yasash.

Plastik - usul yanada murakkab. Bu plastilinning butun bo'lagidan mayda haykaltaroshlik bo'lib, undan barcha mayda detallar, mahsulot qismlari va boshqalar chiqariladi. Bolalar o'rta guruhdan (sabzavot, mevalar, o'yinchoqlar) shu tarzda haykal yasashni boshlaydilar. Masalan, oddiy plastilin bo'lagidan sichqonchani haykaltaroshlik qilishda bola kerakli shaklni yaratadi, tumshug'ini, quloqlarini, dumini, panjalarini tortadi va stek yordamida unga xarakterli xususiyatlarni beradi. Plastmassa usulda bolalar butun maktabgacha yoshda haykaltaroshlik qilishadi.

Kombinatsiyalangan-bu usul plastilinning butun bo'lagidan va alohida qismlardan yoki qismlardan mayda haykaltaroshlikni birlashtiradi. Misol uchun, biz tovuqning bir qismini plastilindan haykalga solamiz: tanasi, boshi va biz kichik qismlarni va stendni alohida tayyorlaymiz, keyin ularni bog'laymiz.

Bundan tashqari, qushlarni, hayvonlarni, odamlarni ishlab chiqarishda relief Mayda haykaltaroshlik usullari qo'llaniladi: kichik loy yoki plastilin bo'laklari

asosiy shaklga o'rnatiladi, so'ngra stek yoki barmoqlar bilan surtiladi. Shundan so'ng, mahsulotga kerakli shakl beriladi, bular: titmouse, bullfinch, qor qizi, uzum va boshqalar Mayda haykaltaroshlik uchun ishchi material loy yoki plastilin yoki tuz xamiri bo'lishi mumkin.

Mayda haykaltaroshlikning asosiy usullarini tavsiya qilamiz, bular:

Haykaltaroshlik texnikasi	Tavsifi
Chimchilash	Katta plastilin bo'lagidan qo'lning bosh va ko'rsatkich barmog'i yordamida mayda bo'laklarni ajratish. Buning uchun birinchi navbatda katta bo'lakning chetidan kichik bir bo'lakni chimchilab, keyin uni yirtib tashlang.
Yassilash	Bir parchani tekislash uchun siqish. Kichkina bo'lak ikki barmoq bilan tekislanadi - bosh barmog'i va ko'rsatkich barmog'i. O'rta qism sizning kaftingiz va tekis sirt bilan pastga bosiladi.
Rolling	To'g'ri kaftlar yoki kaft va stol o'rtasida dumaloq harakatlar qilish orqali katta yoki kichik to'plarni shakllantirish.
Chuqurlik	Bosh barmog'i yoki ko'rsatkich barmog'ini bo'lak ustiga bosish orqali kichik chuqurlik hosil bo'ladi.
Ishora qilish	Bir yoki ikki yoki uchta barmoqni o'tkir uchi olinmaguncha, har tomondan bir parcha bosing.
Rolling	"Kolbasa" bo'lagini (turli o'lchamdagi silindrsimon shakllar) tekis kaftlar yoki kaft va stol o'rtasida oldinga va orqaga aylantirib shakllantirish.
Ulanish	Hunarmandning qismlarini bir-biriga bosib, so'ngra ularni bir-biriga biroz bosib, birlashmani ehtiyotkorlik bilan tekislang.
Chimchilash	Bosh va ko'rsatkich barmog'i bilan kichik chekka tortiladi va o'tkirlashadi.

Plastilin bilan ishlash bo'yicha maslahatlar:

Plastilin bilan ishlashda asos sifatida yupqa qog'oz varaqlari emas, balki qalin kartondan foydalanish kerak, shunda u presslash, moylash, yaratilgan narsalarning sirtlarini tekislashda deformatsiyalanmaydi.

Vaqt o'tishi bilan rasm o'zining jozibadorligini yo'qotmasligi uchun, oldindan chizilgan konturli yoki bo'lmagan taglik yopishqoq lenta bilan qoplangan bo'lishi kerak. Bu yog'li dog'lar paydo bo'lishining oldini olishga yordam beradi, silliq yuzada ishlash osonroq va stek yordamida ortiqcha plastilinni iz qoldirmasdan olib tashlash osonroq bo'ladi.

Bolaning ish stolida mato qo'l ro'molchasi bo'lishi kerak, shunda u istalgan vaqtda undan foydalanishi mumkin va ishni tugatgandan so'ng, avval qo'llarini salfetka bilan artib, keyin sovun va suv bilan yuvishi lozim.

Plastilin bilan ishlash jismoniy kuch talab qiladi, shuning uchun uni bajarish jarayonida bolalar jismoniy mashqlar va isinish shaklida dam olishlari kerak.

Kattaroq maktabgacha yoshda, bolalar plastilin bilan ishlashning barcha an'anaviy usullarini o'zlashtirganlarida, ramkada relefli haykaltaroshlik ishlarini taklif qilinishi mumkin, asos sifatida uch yadroli simdan foydalanish mumkin.

Adabiyotlar.

1. Белошистая А.В., Жукова О.Г. - М: АРКТИ, 2007.
2. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. М.: «Скрипторий 2003», 2008.
3. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. М.: «Скрипторий 2003», 2008.
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: «Карпуз - дидактика», 2007.
5. Милосердова Н.Е. Обучение дошкольников технике лепки. М.: ЦПО, 2008